

Teste de Usabilidade do Sistema [Omitido]

Pesquisadores: Omitidos

Roteiro de Passos do Usuário - Gestor

Logando no Sistema

1. Clicar em "Gestor"
2. Clique na opção de fazer login com a conta do Google ("Continue com Google").
3. Escolha o seu email institucional
4. Clicar em "Próximo"

Solicitando acesso ao Sistema

1. Preencher os dados pessoais (nome, email, instituição, telefone)
Importante: Utilize o mesmo email que usou para logar na ferramenta
2. Clicar em "Solicite Acesso"
3. Após ser aceito, recarregar a página
4. Aguardar liberação do acesso e instrução.

Criando um grupo de Egressos

1. Clicar em "Gerenciar Participantes"
2. Clicar em "Adicionar novo grupo"
3. Inserir nome do grupo
4. Clicar em "Próximo"
5. Clicar em "Importar Participantes"
6. Importar o arquivo .csv contendo as informações dos egressos: [link](#)
7. Clicar em "Importar"
8. Clicar em "Cancelar"
9. Clicar em "Próximo"
10. Clicar em "Finalizar"

Criando um questionário para pesquisa com Egressos

1. Clicar em "Gerenciar Questionários"
2. Clicar em "Criar Questionário"
3. Adicione um título qualquer
4. Clicar em "Adicionar página"
5. Clique na página para selecionar ela
6. Adicionar o título "Dimensão sócio-demográfica"
7. Clicar em "Adicionar questão"
8. Selecione todas as questões da dimensão sócio-demográfica
9. Clicar em "Adicionar Questões"

Enviando o questionário para os Egressos

1. Clique em "Finalizar"
2. Verifique as informações já preenchidas
3. Selecione a data de abertura
4. Selecione a data de encerramento (precisa ser maior que a data atual e que a data de abertura)
5. Preencha uma mensagem de agradecimento

6. Importe o PDF com o termo de consentimento livre e esclarecido: [link](#)
7. Selecione o grupo que você criou na página de gerenciar participantes
8. Clique em “Enviar”

Visualizando os dados obtidos na pesquisa

1. Clicar em "Visualizar Dados"
2. Em relatórios abertos recentemente, no card “Perfil dos Egressos do Curso”, clicar em "Ver"
3. Clicar em "Filtros"
4. Selecionar a "dimensão sócio-demográfica"
5. Clicar em “Aplicar Filtros”
6. Visualizar os gráficos com os dados da Dimensão sócio-demográfica
7. Clicar em “Filtros”
8. Clicar em “Adicionar Filtros”
9. Selecionar a questão “Nome do curso de graduação:”
10. Selecionar o curso "Engenharia de Software"
11. Visualizar os gráficos com os dados dos egressos da Engenharia de Software
12. Clicar em “Filtros”
13. Clicar em "Limpar Filtros" para remover os filtros
14. Clicar no botão de Download no cabeçalho do gráfico, isso irá baixar um gráfico em imagem

Publicizando dados para o público

1. Clicar em "Publicar Dados"
2. Clicar na seta do card "Perfil dos Egressos do Curso"
3. Clicar na seta do card “Dimensão Sócio-demográfica”
4. Selecionar os seguintes gráficos: “Estado onde reside” e “Gênero”.
5. Clicar em "Tornar Público" para torná-los visíveis ao público em geral
6. Clicar em "Continuar"
7. Realizar *logout* através do botão no canto superior direito
8. Clicar em “Pesquisas”
9. Selecionar o questionário “Perfil dos Egressos do Curso”
10. Visualizar os gráficos públicos.

A equipe do projeto **[Omitido]** agradece a sua colaboração.